

OPINIÓN

Hace poco, mi amigo J. Barcos Leal me platicaba sobre la palabra "jale" como equivalente a cualquier trabajo, incluso punible ("ese jale está bien pesado, patrón"). "Jalar" proviene del español "halar" ("tirar un cabo o una lona" para arrastrar un barco), con origen en el francés haler y, antes, en el germánico halon, siempre con el cariz de atraer algo hacia sí, según el Diccionario Etimológico castellano en línea. En España no usamos la expresión y el verbo "jalar" significa comer con mucha gana, pero la RAE –útil, aunque describa de oídas los paisajes–, recoge otras acepciones.

En algunos lugares, jalar es ir de prisa, mientras que, en México también puede ser simplemente "dirigirse a un lugar". Nada se dice de los archipopulares "jalar el gatillo" o "JALE USTED" la puerta, como contrarios a empujar. Sí se menciona el sinónimo de "embo rracharse", pero no la acepción pronominal e idéntica a la española de "hacerse una gayola". El lusismo tiene una íntima brusedad con el latín caveola o jaula de animales (en catalán, gàbia; en latín cava es "cueva" y cavus, "hueco") y, de hecho, en Argentina "gayola" es prisión.

Respecto a "jale", únicamente

sería –en Perú– "carisma" o "fichaje". Sí se recoge "jalada", mexicanismo equivalente a "tirar con violencia" de algo. Pero no con el uso de mentira exagerada: "¿Tenemos militares golpistas? En buen español habría que responder que es una 'jalada' siquiera pensarlo", escribía hace poco Isabel Arvide.

Dicho esto, lo que flashea a mi conocido son las connotaciones de "jale" a partir del significado – mayoritario en México– de trabajo ("me aventé un jale bien perrón"). Un trabajo que, por el contexto de la frase o por el tipo de tarea, exigiría un impulso y una acción física, quizá contundente, parecida a la voz española "ir al tajo" (por seguir con los paralelismos, "estar tajado" significa estar borracho). Pero aunque "jale" sea

DESDE LA FRONTERA
JESÚS PÉREZ CABALLERO

El 'jale' como eufemismo

trabajo o chamba, "jalar" no es trabajar o chambear –del mismo modo que tajár no es trabajar–, salvo, quizá, en expresiones en gerundio (en año nuevo me dijo un barrendero: "¡Mucha salud y a seguir jalando!").

Además, un giro peculiar de "jalar" es que sí puede significar un mal trabajo, esto es, "se la jaló" (por seguir con los paralelismos, "estar tajado" significa estar borracho). Pero aunque "jale" sea

evidente de que cualquier tarea relacionada con la ilegalidad tiene mayores posibilidades de salir mal, es que la palabra jale se ha extendido, también en el argot criminal, como sinónimo de trabajo. Capta una acción que, por su naturaleza, requiere un algo de unión, como en la expresión de ¿jalas o no jalas?, es decir, ¿te unes o qué?, necesaria para escrutar las reacciones de las autoridades o de los rivales".

Creo que su hipótesis es bastante dudosa, pero lo cierto es que, al igual que, en el argot militar, un civil muerto en un bombardeo es un daño colateral –¡los drones como alegorías de eufemismos!– o un paquete un detenido, hablar de jale podría emborronarnos el juicio sobre lo aludido. El eufemismo haría de la profesionalidad un fin en sí mismo, independientemente del mal que causen los profesionales.

Por esa amoralidad, algunos "jales" me suenan más a una voz sí frecuente en España, jaleo o bullicio, en los versos de Lorca: Anda jaleo, jaleo:/ya se acabó el alboroto/y vamos al tiroteo. "El jale fue en buena lid", dijo en las noticias un soldado, tras una balacera en Matamoros. Incluso en la violencia más claustrofóbica –la que hace musitar un "tengo miedo de que me apañen o me truenen los contras"– nos vale otra acepción, ya puramente andaluza, de jaleo como "ojeo de la caza". Según tal, los cazadores se colocan en un extremo de un terreno y, en el otro, los ojeadores hacen ruidos armados de palos y vestidos –para no ser ellos el blanco– de colores chillones o con sábanas –como en La regla del juego (Jean Renoir, 1939)– provocando en los animales, al huir hacia los cazadores que les dispararán, un efecto de jaula al aire libre.

Frente frío

Empezó ayer
y acaba hasta
julio

COSAS DE MI PUEBLO Y DEL OTROLADO
ADOLFO MONDRAGÓN

Sufren los Laredos

Nos está tocando una muy mala rachita de cosas y acontecimientos que no merecemos, ya hemos comentado que lo que nos pasa a una ciudad forzosamente repercute en la otra, es como si una fuera el eco de la otra. El paro de gobierno que ha decretado el presidente de los Estados Unidos, nos tiene fritos, obviamente más a los directamente afectados como son los empleados de la aduana y migración, la verdad no me explico de qué manera le están haciendo para enfrentar la situación tan difícil en la que los ha puesto el presidente Trump.

A lo anterior habrá que agregarle que hasta hace muy poco tiempo, el tipo de cambio peso-dólar les era muy favorable y venían a realizar sus compras a los supermercados del pueblo pues-

to que sus dólares les rendían mucho más, de alguna manera eso mejoraba su economía; sin embargo, cada día vemos cómo el peso se aprecia cada día más y la enorme diferencia que tanto les favorecía, paulatinamente se ha ido disipando, claro que todavía hay diferencia a su favor, pero ya no es tanta. Digo esto porque nuestros hermanos del otro lado que son empleados del gobierno ya no tienen ese paliativo.

Es cruel e inhumano someter a

un hombre (o mujer, siempre hablo en términos genéricos) al suplicio de no percibir el sueldo al que tiene derecho por su trabajo. Seguramente el Sr. Presidente no sabe lo que significa la angustia de que se llegue el fin de semana y no tener dinero para llevar el sustento a la casa, el tener que decirle a un hijo que no hay dinero para comprarle sus zapatos o darle dinero para ir a la escuela, eso es cruel, es un crimen de lesa humanidad. Nadie merece ese sentimiento de impo-

tencia y desesperación.

Es terrible que estas cosas sucedan por diferencias políticas, no hay política que pueda estar sobre el hombre, sobre la familia, sobre los derechos inalienables del ser humano. Deseamos sincera y fervientemente que esta lamentable situación se resuelva favorablemente a la brevedad y podamos ver de nuevo a nuestros vecinos llegar con caras de alegría a los comercios del pueblo a realizar sus compras semanales, no por

la derrama económica que esto nos pueda significar, sino por el gusto de verlos otra vez felices y contentos, ya sin problemas.

Les comentaba que nada puede suceder al otro lado que no nos afecte de rebote, por ejemplo, este cierre de gobierno del que hablamos, también nos ha afectado a los de este lado, pues todos a los que se nos venció la visa o el SENTRI, ahora estamos esperando a que el problema se resuelva para que se le dé trámite a nuestra solicitud y los días pasan lentos e interminables sin poder cruzar. Mi nieta no hay día que no me pregunte si ya me llegó la visa, y es que no la he podido llevara al otro lado a realizar sus compras semanales, eso es muuuuy grave. Igual mi mujer, pero a ella no le falta quién la lleve.

Como ven, lo que estamos viendo ratifica y corrobora la idea de que no puede suceder nada en cualquiera de los dos lados de los Laredos, que no nos afecte al otro. Somos ciudades hermanas, como siamesas unidas por el río Bravo o Grande que viene siendo como nuestro ombligo. Y bueno, es en la adversidad cuando afloran los mejores sentimientos, el sufrimiento nos saca el deseo de ayudar, quien ha sufrido, comprende y se solidariza, tiende la mano y apoya al caído. Esto es un hecho irrefutable, lo hemos visto y vivido; por eso les decimos a nuestros hermanos del otro lado que no están solos, estamos juntos en esto y en todo.

Gracias amble lector de ambos Laredos por la gentileza de su atención, les deseamos un espléndido fin de semana en familia, si en algo les podemos apoyar estamos para servirles.

El INE anda de acomedido y dijo estar listo y dispuesto a apoyar a Venezuela si decide a hacer elecciones; para esto hay que recordar que aunque el último proceso electoral fue satisfactorio, esto no significa que el árbitro haya sido bueno, sino que en esta ocasión la mayoría fue tan avasalladora que no hubo margen para un fraude, al menos no en la Presidencia de la República, pues la tendencia estuvo marcada des-

de un principio y se mantuvo firme hasta el día de las decisiones.

¿Considera usted que el INE es un buen árbitro electoral?, se lo dejamos a su consideración, y ahora se supone que estaría asistiendo a una democracia que ha sufrido aún más que la de México, por ende no están como para darse el lujo de llevarse una decepción más, justo cuando les surge están viendo una luz al final del túnel que supone la esperanza de retomar un rumbo.

Los siete casos de corrupción –detectada– recientemente en las aduanas de Matamoros, Reynosa y por supuesto Nuevo Laredo no sorprenden a nadie, por años muchos agentes se han ganado la reputación de corruptos, pero hasta ahora pocas consecuencias habían tenido.

Esperemos esto sirva de advertencia y correctivo para el resto de los integrantes de la dependencia, pues estaban acostumbrados a la impunidad; algunos definitivamente pondrán sus barbas a remojar.

RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

Barbas a remojar

Aunque durante estos días las calles han estado tranquilas y

nubladas por ocasiones, aunque los días con bajas temperaturas congelan la necesidad de salir y de andar, son muchas las personas que no le frenan al rebusque en el que algunos casos se convierten en una necesidad, en otras un estilo de vida bohemia mientras de paso andan por la ciudad.

Los 30 segundos aproximadamente que tarda en cambiar de luz el semáforo, se convierten en el escenario perfecto para demostrar el talento que muchos al ir al volante deleitamos mientras esperamos por la luz verde.

Así durante gran parte del día, de la tarde e incluso de la noche, muchos son los que ofrecen más de un peso para contribuir al arte,

aunque más allá del acto que presenten, se valora el intento por el trabajo, por una ocupación no tan convencional, pero tan válida como cualquier otra.

Oportunidades hay, aunque por ocasiones sean escasas, muchas veces somos quienes deberíamos de generarlas y ponerle una cara distinta la vida.